

**ZAHRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ILMIY MEROSINI
O'RGANISHNING YOSHLAR AXLOQIY-ESTETIK TAFAKKURINI
YUKSALTIRISHDAGI O'RNI**

Jurayeva Dilafruz

Samarqand davlat chet tillar institute mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: mazkur maqola Shoh va shoir sifatida e'tirof etilgan Zahiriddin Muhammad Bobur asarlaridagi axloqiy-estetik me'yorlarning o'rni va dolzarbligi tahlil qilinib, bu qarashlar Yangi O'zbekiston taraqqiyotida ham muhim ahamiyat kasb etishi bayon qilingan.

Annotation: this article analyzes the role and relevance of moral and aesthetic norms in the works of Zahiriddin Muhammad Babur, who is recognized as a king and poet, and explains the importance of these views in the development of New Uzbekistan.

Аннотация: в данной статье анализируется роль и актуальность моральных и эстетических норм в творчестве Захириддина Мухаммеда Бабура, признанного короля и поэта, и объясняется важность этих взглядов в развитии Нового Узбекистана.

Kalit so'zlar: badiiy voqelik, sinkretik, davlat arbobi, "Boburnoma", mutafakkir, estetik, vulgarizatsiya, diplomatik.

Keywords: artistic reality, syncretic, statesman, "Boburname", thinker, aesthetic, vulgarization, diplomatic.

Ключевые слова: художественная реальность, синкретический, государственный деятель, "Бабурнаме", мыслитель, эстетический, вульгаризация, дипломатический.

Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy merosi ko'p ko'p jabhali bo'lib, uni adabiyotshunos va tilshunoslar, tarixchilar va siyosatshunoslar hartomonlama o'rganishgan. Uning tarixiy shaxs sifatida barcha qarashlarini, ilmiy merosi bo'lgan asarlarini tahlil qilib chiqishgan. Boburning "Boburnoma" asari va unga

yondosh bo‘lgan manbalarida pedagogika, musiqa, poetika, harbiy ishlar, tarix, geografiya, irrigatsiya, tabiatshunoslik, etnografiya va boshqa sohalardagi qimmatli ma’lumolarni topish mumkin. “U qisqa umr ko‘rgan bo‘lsada, serjilo she’rlaridan tashqari, jahonga mashhur Boburnoma, Mubayyan, Harb ishi, Xatti Boburiy, Aruz risolasi kabi asarlar yaratib, kelajak avlodlar uchun katta meros qoldirdi. Birgina “Boburnoma”da 30 yaqin fan sohalari bo‘yicha aniq ilmiy ma’lumotlar jamlangani fikrimiz dalilidir¹. Uning ijodida tarixiy zamon va makon, kishilarni siyrati, joy nomlari va o‘simliklar, hayvonlar nomlari aniq keltirilgan. Bu orqali biz Boburning dunyoqarashi, hayot tarzi, badiiy voqelikni chiroyli dalil va bo‘yoqlarda ko‘ramiz. Bu orqali biz Boburning dunyoqarashi, hayot tarsi, badiiy voqelikni chiroyli dadil va bo‘yoqlarda ko‘ramiz. Mutafakkirning atrof-muhitga nisbatan kuzatuvchanligi, bo‘layotgan o‘zgarishlarni argumentlashi, tabiiy hodisalarning nodir voqeayligi, mo‘jizalarga qiziqishi odamni hayratga soladi.

Qadimiy Movarounnaxr va undagi xalqlar hayoti haqida jonli guvohlik beruvchi asarlar orasida "Boburnoma" alohida ajralib turadi. Biz hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, Bobur qoldirgan moddiy va ma’naviy meros ichida eng qimmatlisi “Boburnoma” dir.

Boburdan qolgan meros ichida "Boburnoma" alohida ahamiyatga molik asardir. Bobur o‘z hayot yo‘lini 1494 yildan boshlab, 1529 yilgacha bo‘lgan davrni yilma - yil izchillik bilan yoritib bergan. Umr varag‘ini yilma - yil bayon etgan Bobur 16 yillik voqealarni yozmasligi mumkin emas edi. Suronli yillar Bobur asarini to‘liq etib kelishiga imkon bermagandir.

Bobur kundalik daftar tutib, eng muhim voqealarni qayd etib borgan, Hindistonda ularni qayta ishlab, "Boburnoma" shakliga solgan. Asarning 10 dan ortiq qo‘lyozmalari yetib kelgan. XVII-XVIII asrlarda ko‘chirilgan nusxalar

¹ Qambarov A.A. Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari haqida ayrim mulohazalar. Intellektualnoe naslediye Zaxiriddina Muxammada Babura i sovremennost: Sbornik statey i tezisov dokladov Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. – M : Probel-2000, 2020. – S.248 (660 s.)

Leningrad, Kalkutta, Agra, Haydarobod, Manchestr, London, Edinburg kabi shaharlarda saqlanadi. Qo‘lyozmalarda asar nomi "Boburiya", "Voqeanoma", "Tuzuki Boburiy", "Voqeoti Boburiy", "Boburnoma" kabi nomlangan. Boburning o‘zi asarini "Voqeanoma" deb atagan.

Ikkinchidan esa, Gulbadanbegim "Humoyunnoma" kitobida otasi asarini "Voqeanoma" deb ataydi. 1857 yilda N.Ilminskiy asarini Qozonda nashr ettirdi. Uni "Boburnoma" deb atadi. "Boburnoma" asarini nomlanishi haqida izlanish ishimizning keyingi bandlarida to‘xtalamiz.

Bobur merosini o‘rganar ekanmiz, bu ulug‘ insonning javohir xazinasini biz o‘zbeklarning boshimizni sarbaland, qaddimizni tik qilib yurishga undaydi. Xalqimizning kuchiga kuch, g‘ayratiga g‘ayrat qo‘shadi. Ammo ajdodlarimizning, ya‘ni Zahiriddin Muhammad Boburning ma‘naviyat va insoniylikni qayta tiklash uchun xizmat qiladigan moddiy va ma‘naviy yodgorliklarini qidirib topish, ularni xalqimizning ma‘naviy ehtiyojlarini qondirish yo‘lida safarbar qilish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Boburning ijodida asosiy mavzular badiiy-estetik ruhda ishq-muhabbat, sevgi-sadoqat, visol va hijron tarzida aks etib, u g‘azal, ruboiy, tuyuq va masnaviylarida jamlangan. U o‘z axloqiy-estetik qarashlarini sinkretik holatda joylashtirib, ishq maftunkorligi, go‘zallik, husnu latofat, sharqona axloq-odob, nozu-karashma singari kategoriyalar orqali bayon qilingan. Uning misralari yengil o‘ynoqilik bilan, katta mahorat bilan tarannum etiladi.

Boborning ijodida umuminsoniy tuyg‘ular tasviri, o‘lmas g‘oyalar va axloqiy o‘gitlar bilan boyitilgani nafaqat Sharqda, balki G‘arbda ham uni ijodiga qiziqish mavjud. Boburning ijodini sobiq sho‘rolar zamonida turli maqsadlarda o‘rganilganini bilgan holda, mustaqillikdan so‘ng yurtimizda bu borada ishlar ancha jonlandi. Ko‘plab izlanishlar natijasida Boburning asarlari o‘zbek tilida tadqiq qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta’kidlaganidek: "Bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan har qancha

faxrlansak arziydi. O‘zbek xalqining dovrug‘ini dunyoga taratgan ulug‘ ajdodlarimizdan biri o‘laroq, ul zot bizni tariximizni qadrlashga, kelajakka buyuk ishonch bilan qarashga o‘rgatadi. Zahiriddin Muhammad Bobur kabi mumtoz insonlarni dunyoga bergan xalq hech qachon xor bo‘lmaydi, muqarrar tarzda saodatga erishadi. Biz Bobur Mirzoni ulkan davlat arbobi sifatidagina emas, qomusiy alloma, mumtoz shoir sifatida ham cheksiz qadrlaymiz. Bobur o‘zbek xalqining buyuk farzandi, milliy g‘ururidir”².

Ingliz tarixchisi Elfiniston “Boburnoma” va uning muallifi haqida: “Uning shaxsiy his-tuyg‘ulari har qanday mubolag‘adan yoki pardalashdan holi, uslubi oddiy ham mardona, shu bilan birga, jonli va ifodali. O‘z zamondoshlari biografiyasini, ularning qiyofalari, urf-odati, intilishlari, qiziqish va qiliqlarini ko‘zguda aks etgandek ravshan tasvirlaydi. Bu jihatdan “Boburnoma” Osiyoda yagona chinakam tarixiy tasvir namunasi”³, deb yozadi. Xorijiy va mamlakatimiz olimlarining fikriga e‘tibor berilsa, Bobur o‘z davrida yagona Shoh va shoiridir. Zamonasining qiyofasini real voqelik asosida ko‘rsatib berishi, obrazlar, kishilar biografiyasini tasvirlash moharati Boburning estetik olim sifatida gavdalantiradi. Bobur shaxs sifatida yengilmas, irodali, o‘z xatolaridan munosib xulosa chiqaradigan tarixiy shaxs, ibratli va yuksak axloqiy ideal bo‘lib kelajak avlodlar tarbiyasiga jiddiy ta’sir qiladi.

Hozirgi zamonda sevgi, muhabbat mavzusi yangi ma’no kasb yetib, individlar ehtirosi, lahzalik ko‘ngilxushlik ko‘rinishida talqinlar uchraydi. Boburning asarlaridagi axloq falsafasi XXI asrda ham dolzarbligini yo‘qotmaydi. Mutafakkirning ijodidan ta’sirlangan yoshlar sevgi – bu axloqiy-estetik kategoriya sifatida avvalgidek, yuqori tuyg‘ularning anglatishini, odamlar bir-birlarining axloqiy his-tuyg‘ularini vulgarizatsiya qilayotganligini, estetik tuyg‘ularni odamlar faqat o‘z xohish-istaklarini qondirish vositasini ko‘rishini bilib olishadi. Muhabbatni noto‘g‘ri anglashning oldini olish uchun Bobur

² Karimov I.A. Ma’naviy yuksalish yo‘lida. Toshkent. 1996. 158-bet.

³ <http://baburname.narod.ru/nravy.htm>

ijodining nazariy-metodologik jihatini ishlab chiqish zarur. Uning ijodida muhabbatning asl ko‘rinishlari, qolaversa, insoniy tuyg‘ularning qadr-qimmati ham yaqqol namoyon bo‘ladi.

Bobur o‘z vasiyatnomasida o‘z o‘g‘li va vorislariga davlatdagi barcha toifa kishilarning mavqeiga e‘tibor qaratish, ular uchun yordamni ayamaslik zarurligini ko‘rsatib o‘tgan. Bobur shoh sifatida Amir Temurning adolat tamoyilini rivojlantirib, shuningdek, adolatli va dono hukmdor bo‘lishga harakat qilgan. Bularni axloqiy xususiyatlari o‘z siyosatida aks etgan. Zahiriddin Muhammad Boburning axloq-odob, adolat haqidagi pand-nasihatlarini yosh avlodga yetkazish, uning shaxsini milliy g‘oya obrazlarida aks ettirish maqsadga muvofiqdir. Uning adolat va axloq haqidagi qarashlariga xulosa qilsak, birinchidan, Bobur har doim diniy mazhabparastlikdan saqlanish, jamiyatdagi har bir tabaqaga vijdonan munosabatda bo‘lishni, ikkinchidan, mavjud xalq o‘z ixtiyori bilan siyosatga bo‘ysunishi kerakligini, uchinchidan, har qanday turdagi yoki qabiladagi mavjud xudolarni yo‘q qilmaslik kerakligi, to‘rtinchidan, xalqqa zulm o‘rniga islom ravnaqi, qilich o‘rniga ne‘mat va yaxshi amallar afzalligini, beshinchidan, “har doim o‘z yaqinlaringizning ahvoli bilan qiziqishni” ta’kidlagan.

Boburning asarlaridagi axloqiy-estetik qarashlarini tahlil qilar ekanmiz, hozirgi Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti uchun ham dolzarb bo‘lib turgan bir qancha muhim masalalarni ko‘rsatish mumkin:

birinchidan, Adolat va qonun ustuvorligi. Xalq hukmdordan qo‘rqmasligi, unga ishonishi, aldanib qolishdan qo‘rqmasligi kerak. Davlat boshlig‘i o‘ziga munosib hurmatga intilishi kerak;

ikkinchidan, tolerantlik – bag‘rikenglik. E‘tiqodi va ijtimoiy kelib chiqishidan qat’iy nazar, har bir fuqaro teng huquqlidir. Boshqalarga nisbatan murosasiz mafkuraga o‘rin yo‘q;

uchinchidan, urush va zo‘ravonliklarni inkor etilishi. Urush rivojlanishning yagona yo‘li emas. Hamma narsani diplomatik muzokaralar orqali hal qilish

mumkin. Shuningdek, aholi o'z hukmdoridan qo'rqmasligi, uni hurmat qilishi kerak;

to'rtinchidan, davlat boshlig'i xalqning xizmatkori bo'lishi kerak. Hukmdor, eng avvalo, o'z xalqining farovonligi haqida qayg'urishi, faqat jamiyat hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan qonunlarni qabul qilishi kerak.

Zahiriddin Muhammad Bobur merosi, insoniy oliyjanobligi, tarixiy-ma'rifiy, shu bilan birga, juda katta ijtimoiy-tarbiyaviy va estetik ahamiyati bilan qadrlidir. Komillik belgisi bo'lgan-insonparvarlik, xalqlar do'stligi, osoyishtalik va birodarlik uchun kurash g'oyalarini hormay-tolmay kuylagan Bobur, mustaqil Vatanimiz taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'shadigan, qo'shayotgan barkamol yoshlarimizni tarbiyalashda, tinchlik, demokratik jamiyat qurish uchun kurashayotgan, bir so'z bilan aytganda, salohiyatli, qobiliyatli xalqimiz farzandlari o'tmish merosiz hamda o'z tariximizni o'rganishda dasturul amal vazifasini o'tashi ajab emas.